

BUILDING OF THE FUTURE

Teknologi sistem rumah cerdas yang mentransformasikan lingkungan hidup pengguna agar lebih mudah dan nyaman

Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi - ITB

2023

Disusun oleh :

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

DAFTAR ISI

04 SMART SYSTEM PPTIK ITB

05 BUILDING OF THE FUTURE

Hioto 06

Timbangan Dispenser (Auto Water) 07

Timbangan Gas (Gas Load) 08

Smart Sensor Ultrasonic 09

Smart Monitoring CCTV 09

Smart Water Meter 10

Wind Tracker 10

Sistem Monitoring Daya Listrik 11

Vending Machine 11

Panic Button 12

BIG-DATA

Smart System saat ini merupakan integrasi dari empat teknologi saat ini, yaitu : **IoT & Robotics, Human-Content Interaction, Modeling, Simulation & Artificial Intelligence** yang di wujudkan dalam platfrom Big Data

Smart System akan terdiri atas bagian yang sifatnya fisik / perangkat keras, bagian yang sifatnya virtual / cybernetics dan bagian yang menyambungkan antara bagian fisik dan bagian cyber sehingga disebut **Cyber-Physical System**

Dari sudut pandang kesatuan keberadaan produk yang terintegrasi dengan layanan yang di berikan, Smart System juga disebut **Product-Service System**

SMART SYSTEM PPTIK ITB

BUILDING OF THE FUTURE

Building of the future akan didorong oleh struktur inovatif dan berkelanjutan yang menggabungkan teknologi canggih, efisiensi energi, dan prinsip, desain cerdas. Dengan produk buatan kami yaitu TEKIDO

TEKIDO dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan menjawab tantangan seperti perubahan iklim, keterbatasan sumber daya dan urbanisasi

HIOTO

Hioto adalah produk system home automation yang kami ciptakan dan kami kembangkan. Lalu Home Automation System sendiri merupakan penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi dan mengontrol berbagai sistem dan perangkat di rumah secara otomatis. Tujuan utama Hioto adalah untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi energi, keamanan dan kenyamanan bagi penghuni rumah.

Dengan menggunakan perangkat Hioto, memungkinkan penghuni rumah untuk mengontrol berbagai aspek rumah menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, atau alat pengontrol khusus lainnya.

Aplikasi Mobile dapat diunduh :
https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.smarthome_cloud

AUTO WATER

Timbangan Dispenser atau Auto Water merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk memonitoring penggunaan air galon pada dispenser. Sistem Auto Water menggunakan sensor berat (load cell) untuk mendeteksi berat galon.

Timbangan ini digunakan untuk monitoring atau memantau penggunaan galon. Dalam pembuatan alat ini digunakan suatu sensor berat (load cell) untuk mendeteksi berat galon yang kemudian terhubung dengan sebuah modul HX711 yang berfungsi sebagai penguat dan membaca sinyal sensor berat (load cell) lalu terhubung ke nodeMCU sebagai pusat kendali dan data hasil pada pada mikrokontroler dikirim ke RMQ yang dapat memonitoring data yang dihasilkan.

QR Mobile

Aplikasi dapat di unduh di :

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.timbangan_dispenser&pcampaignid=web_share

Website dapat diakses pada link :
<https://timbangan-dispenser.pptik.id>

QR Website

QR Mobile

QR Website

Website dapat diakses pada link :
<https://timbangan-gas.pptik.id>

GAS LOAD

Timbangan Gas atau Gas Load merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk memonitoring penggunaan gas. Perangkat ini menggunakan prinsip pembebanan atau tekanan untuk menghasilkan pembacaan yang akurat tentang berat atau volume gas yang ada.

Timbangan ini digunakan untuk monitoring atau memantau penggunaan gas. Dalam pembuatan alat ini digunakan suatu sensor berat (load cell) untuk mendeteksi berat gas yang kemudian terhubung dengan sebuah modul HX711 yang berfungsi sebagai penguat dan membaca sinyal sensor berat (load cell) lalu terhubung ke nodeMCU sebagai pusat kendali dan data hasil pada pada mikrokontroler dikirim ke RMQ yang dapat memonitoring data yang dihasilkan.

SMART SENSOR ULTRASONIC

Smart Sensor Ultrasonic merupakan perangkat sensor yang menggunakan gelombang ultrasonic untuk mendeteksi dan mengukur jarak atau pergerakan objek disekitarnya. Perangkat ini menggunakan pantulan suara disekitar untuk memperoleh informasi

SISTEM MONITORING CCTV

Sistem Monitoring CCTV merupakan system yang dirancang untuk dapat menerima audio-visual pada skala yang besar, memrosesnya dengan perkembangan teknologi pemrosesan sinyal dan AI terkini untuk menghasilkan informasi pada level yang tidak mungkin diperoleh sebelumnya.

SMART WATER METER

Smart Water Meter merupakan penghitung jumlah debit air yang mengalir melalui selang air yang dipasang menggunakan sensor water flow. Nilai debit air akan dihitung dan juga jumlah atau total debit air yang dikonsumsi, dapat dipantau melalui mobile app dan website secara real-time.

WIND TRACKER

Wind Tracker merupakan perangkat yang digunakan untuk melacak dan mengukur arah kecepatan angin. Perangkat ini menggunakan sensor untuk mendapatkan data tentang kondisi angin di lokasi tertentu.

SISTEM MONITORING DAYA LISTRIK

Sistem ini juga salah satu system klasik remote metering. Perbedaannya adalah system dibangun menggunakan konsep IOT sehingga dapat dideploy dengan jumlah yang massif dengan fitur yang semakin kompleks dengan cepat.

VENDING MACHINE

Sistem ini juga salah satu system klasik remote metering. Perbedaannya adalah system dibangun menggunakan konsep IOT sehingga dapat dideploy dengan jumlah yang massif dengan fitur yang semakin kompleks dengan cepat.

PANIC BUTTON

Panic button adalah tombol darurat yang digunakan untuk memicu respons cepat dalam situasi darurat atau bahaya. Ketika tombol panic button ditekan, Tindakan darurat akan segera dilakukan, seperti menghubungi polisi, petugas keamanan, atau pihak lain yang berwenang

Fungsi utama panic button adalah memberikan perlindungan dan keamanan bagi individu yang berada dalam bahaya atau menghadapi situasi darurat. Tombol ini seringkali dipasang di tempat-tempat strategis yang mudah diakses, bahkan fitur panic button ini pun sudah ditambahkan di beberapa aplikasi produk kami yang berbasis website.

Marja Corp.

HIOTO

VidyaNusa

SET URL UTAMA PPTIK - ITB

QR Mobile
Kawal Desa

QR Mobile
Kawal Petani

QR Mobile
Kawal Stunting

QR Mobile
Semut Warga

QR Mobile
Semut Jabar

QR Mobile
Ambulance Blits

QR Mobile
Hioto

QR Mobile
Auto Water

QR Mobile
Gas Load

QR Mobile
Smart Parking

QR Mobile
Smart PJU

QR Mobile
Absen RFID

QR Mobile
Absen Selfi

QR Website
Vidyanusa

QR Website
Intelligent Activity

QR Mobile
Monitoring Jalan

QR Website
Semut Kompas

WWW.PPTIK.ID

FORUM.PPTIK.ID

PKLLMS.LSKK.CO.ID

2023

Membangun reputasi
riset berkelas dunia

Gedung PAU Lantai 4 PPTIK ITB, Jl. Ganesa No.10, Lb. Siliwangi,
Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat 40132

<https://pptik.itb.ac.id>